

CZU: 343.36:343(478)(094.4)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12086962>

OBIECTUL JURIDIC SPECIAL AL INFRAȚIUNILOR PREVĂZUTE LA ART. 303 DIN CODUL PENAL AL REPUBLICII MOLDOVA

Bragoi Constantin

doctorand, Școala Doctorală Științe Juridice și Științe Economice

Universitatea de Stat din Moldova.

asistent judiciar la Curtea de Apel Chișinău

ORCID ID: 0009-0000-0457-9636

In this article we have proposed to analyze the special legal object of the offenses provided in art. 303 of the Criminal Code of the Republic of Moldova. It is found that by committing the offense provided for in para. (1) art. 303 of the Criminal Code affects social relations regarding the inadmissibility of interference in the activity of the national or international court, as the sole promoter of the act of justice. And following the commission of the offense provided for in para. (2) art. 303 of the Criminal Code of the Republic of Moldova affects social relations regarding the inadmissibility of interference in the activity of criminal investigation bodies or the staff of international courts. It was demonstrated that in the secondary plan, the crimes provided for in art. 303 of the Criminal Code of the Republic of Moldova may affect social reactions regarding the bodily integrity, health or mental (moral) freedom of the person.

Keywords: *special legal object, social values, social relations, interference in the criminal investigation, crimes against justice.*

Obiectul juridic special reprezintă valoarea socială concretă și relațiile sociale generate de aceasta, cărora li se aduce atingere prin săvârșirea unei fapte infracționale. Determinarea obiectului juridic special al infracțiunii are o importanță deosebită, deoarece contribuie la aprecierea pericolului social, stabilirea conținutului obiectului material și cercului de victime.

Identificarea obiectului juridic special al infracțiunii are o importanță foarte mare și pentru aplicarea corectă în practică a legii penale, deoarece o eroare în acest sens face imposibilă calificarea exactă a faptei.

În practica judiciară găsim confirmarea acestor idei. De pildă, într-o speță, C.I. a fost învinuit de săvârșirea infracțiunii prevăzută la alin. (1) art. 303 CP RM. Însă, determinarea greșită a obiectului juridic special a generat pronunțarea unei sentințe de achitare, pe motiv că fapta nu întrunește elementele infracțiunii. În acest sens, Curtea Supremă de Justiție a reținut că „*acțiunile lui C.I. nu au fost îndreptate spre obiectul componentei de infracțiune, care poate fi doar activitatea*

instanței judecătorești, dar au fost îndreptate către o altă persoană decât cele stipulate exhaustiv în prevederile alin. (1) art. 303 CP RM. Din moment ce obiectul juridic special al infracțiunii imputate lui C.I., prevăzută la alin. (1) art. 303 CP RM îl formează relațiile sociale cu privire la neadmiterea imixtiunii în activitatea instanțelor judecătorești, instanța nu a identificat existența obiectului infracțiunii respective, deoarece influența manifestată de către inculpat a fost exercitată asupra unui martor, dar nu asupra instanței de judecată” [1].

În general, obiectul juridic special al infracțiunilor de amestec în înfăptuirea justiției și în urmărirea penală, prevăzute la art. 303 CP RM depinde și derivă din obiectul juridic generic al infracțiunilor amplasate în cadrul Capitolului XIV „Infrațiuni contra justiției” din Partea Specială a Codului penal. Mai exact, conținutul obiectului juridic special al infracțiunilor de amestec în înfăptuirea justiției și în urmărirea penală derivă din relațiile sociale cu privire la activitatea de înfăptuire a justiției și activitate de contribuire la înfăptuirea justiției.

Din punct de vedere al tehnicii legislative la art. 303 CP RM sunt reunite două infracțiuni în varianta-tip și o variantă agravată de infracțiune. Corespunzător, fiecare dintre aceste două infracțiuni posedă un obiect juridic special distinct. Astfel, în continuare ne-am propus analiza propriu-zisă a obiectului juridic special al infracțiunilor incriminate la art. 303 CP RM, adică stabilirea relațiilor sociale care sunt lezate prin comiterea acestor infracțiuni.

Cu titlu preliminar, reținem prevederile art. 114 și alin. (1) art. 116 din Constituția Republicii Moldova, potrivit cărora „Justiția se înfăptuiește în numele legii numai de instanțele judecătorești. Judecătorii instanțelor judecătorești sunt independenți, imparțiali și inamovibili, potrivit legii” [2].

De asemenea, alin. (1) și (2) art. 13 din Legea privind organizarea judecătorească, stipulează că „Imixtiunea în înfăptuirea justiției este interzisă. Exercițarea de presiune asupra judecătorilor cu scopul de a împiedica judecarea completă și obiectivă a cauzei sau de a influența emiterea hotărârii judiciare atrage răspundere contravențională sau penală conform legii” [3].

În jurisprudența sa, Curtea Constituțională a Republicii Moldova a subliniat că judecătorii trebuie să ia decizii în deplină libertate și să acționeze fără restricție și fără a fi supuși unor influențe, incitări, presiuni, amenințări sau intervenții ilegale, directe sau indirecte, indiferent din partea cărei persoane vin și de motivul de la baza lor. În calitate de deținător al autorității judecătorești, judecătorul trebuie să-și poată exercita funcția în deplină independență în raport cu toate constrângerile de natură socială, economică și politică, chiar și în raport cu alți judecători și în raport cu administrația judecătorească [4].

Articolul 3 din Legea cu privire la Procuratură, prescrie că „Procuratura este independentă de puterile legislativă, executivă și judecătorească, de orice partid politic sau organizație social-politică, precum și de oricare alte instituții, organizații sau persoane. Imixtiunea în activitatea Procuraturii este interzisă. Procuratura cooperează cu alte autorități pentru realizarea funcțiilor prevăzute de prezenta lege” [5].

În punctul 4 al Liniilor Directoare privind Rolul Procurorilor, adoptate la cel de-al VIII-lea Congres al Națiunilor Unite de prevenire a Criminalității și Tratatului Infracțiilor este menționat că „statele se vor asigura de faptul că procurorii sunt capabili să-și îndeplinească în mod liber atribuțiile profesionale, fără a fi supuși la intimidări, impedimente, hărțuiri, ingerințe nefondate și fără a fi expuși în mod nejustificat (fără motive rezonabile) la răspundere civilă, penală sau de altă natură” [6].

Potrivit alin. (3) art. 10 al Legii privind statutul ofițerului de urmărire penală, „Imixtiunea sub orice formă în activitatea organelor de urmărire penală atrage răspunderea stabilită de legislație” [7].

Așadar, în demersul de identificare a obiectului juridic special al infracțiunilor de amestec în înlăptuirea justiției și în urmărirea penală, am constatat că doctrina penală autohtonă cuprinde mai multe puncte de vedere cu referire la conținutul obiectului juridic special al acestor infracțiuni. Astfel, în opinia doctrinarului I. Macari, obiectul infracțiunilor prevăzute la art. 303 CP RM îl constituie „activitatea legitimă a organelor de justiție privind lupta cu criminalitatea”. Deși folosește sintagma „obiectul infracțiunii”, autorul are în vedere obiectul juridic special al infracțiunilor, menționând că „judecătorii, procurorii și persoanele care înlăptuiesc urmărirea penală trebuie ocrotite pentru a asigura efectuarea normală a justiției în genere” [8].

Doctrinarul T. Popovici consideră că obiectul infracțiunilor prevăzute la art. 303 CP RM îl formează „activitatea instanței judecătorești și a organelor de urmărire penală”. Iar obiectul facultativ îl constituie „personalitatea judecătorului, procurorului, a ofițerului de urmărire penală în cazul în care asupra acestor persoane se săvârșesc acțiuni îndreptate spre a limita drepturile lor prevăzute de Codul de procedură penală sau de alte acte legislative, precum și a persoanelor implicate în procedurile penale ca parte sau alți subiecți de procedură” [9, p. 640]. Implicit, aceeași idee este promovată și de doctrinarul Gh. Ulianovschi [10, p. 670].

Nu putem împărtăși opinia doctrinarilor care, la relevarea obiectului juridic special al infracțiunilor analizate, menționează despre existența obiectului juridic facultativ al infracțiunilor prevăzute la art. 303 CP RM.

Sub acest aspect, susținem părerea lui S. Brînza care subliniază inoportunitatea consacrării noțiunii „obiectul juridic facultativ al infrațiunii” drept categorie distinctă a obiectului juridic al infrațiunii [11, p. 135].

În viziunea noastră utilizarea conceptului de obiect juridic special facultativ al infrațiunii este inutil și inept sub aspect metodologic, or, prezența obiectului juridic facultativ este opțională și poate fi luată în considerare numai la individualizarea pedepsei. Astfel, constatând prezența unei constrângeri fizice sau psihice a judecătorului (alin. (1) art. 303 CP RM), procurorului, ofițerului de urmărire penală sau a personalului instanțelor de judecată internaționale (alin. (2) art. 303 CP RM), se va aduce atingere relațiilor sociale cu privire la integritatea corporală, sănătatea sau libertatea psihică (morală) a acestora, care de fapt formează obiectul juridic secundar al infrațiunilor și nicidecum obiectul juridic facultativ.

Cercetătorul X. Ulianoschi afirmă că obiectul juridic special al infrațiunilor prevăzute la art. 303 CP RM îl constituie „relațiile sociale cu privire la activitatea instanței judecătorești ca unic promotor al actului de justiție și cu privire la efectuarea urmăririi penale de către organele de stat împuternicite de lege” [12, p. 586]. Totodată, autorul consideră că infrațiunile prevăzute la art. 303 CP RM presupun și existența obiectului juridic secundar ce îl constituie „relațiile sociale cu privire la libertatea morală a judecătorului, procurorului, ofițerului de urmărire penală, în situația în care asupra persoanelor respective se săvârșesc acțiuni îndreptate spre limitarea drepturilor lor prevăzute de Codul de procedură penală” [12, p. 587].

În opinia doctrinarilor S. Brînza și V. Stati, obiectul juridic special al infrațiunii specificate la alin. (1) art. 303 CP RM îl constituie „relațiile sociale cu privire la neadmiterea imixtiunii în activitatea instanței judecătorești naționale sau internaționale, ca unic promotor al actului de justiție” [13, p. 727]. Iar obiectul juridic special al infrațiunii specificate la alin. (2) art. 303 CP RM îl constituie „relațiile sociale cu privire la neadmiterea imixtiunii în activitatea organelor de urmărire penală sau a personalului instanțelor de judecată internaționale” [13, p. 730].

La fel, doctrinarii S. Brînza și V. Stati consideră că „infrațiunile analizate, în plan secundar aduc atingere relațiilor sociale cu privire la integritatea corporală, sănătatea sau libertatea psihică (morală) a persoanei” [13, p. 728, 730].

Deci, ținând cont de opiniile doctrinare analizate și de textul incriminator consemnat la art. 303 CP RM, inclusiv, de locul amplasării acestui articol în structura Părții Speciale a Codului penal, constatăm că prin incriminarea faptelor prevăzute la art. 303 CP RM legislatorul a urmărit, în principal,

protejarea a două valori sociale și, respectiv, relațiile sociale care se formează, se dezvoltă și se desfășoară în jurul acestor valori, după cum urmează: (i) activitatea instanței judecătorești ca unic promotor al actului de justiție (alin. (1) art. 303 CP RM); (ii) activitatea organelor de urmărire penală sau a personalului instanțelor de judecată internaționale de contribuire la înfăptuirea justiției (alin. (2) art. 303 CP RM).

În continuare, ne-am propus stabilirea relațiilor sociale protejate, în plan secundar, prin incriminarea faptelor de amestec în înfăptuirea justiției și în urmărirea penală. Astfel, referindu-ne la relațiile sociale cu privire la libertatea psihică (morală) a persoanei, prezintă relevanță opinia cercetătoarei A. Eșanu, care consideră că „libertatea psihică a persoanei este posibilitatea ființei umane de a se autodetermina de sine stătător, fără careva presiuni exercitate din exterior” [14, p. 73].

În opinia autorului C.G. Rătescu „libertatea psihică a persoanei este putința ce-i este lăsată fiecărei persoane de a decide în toate actele sale, în cadrul ordinii juridice, după cum va crede de cuviință, deci după cum îi vor dicta conștiința, sentimentele și interesele sale” [15, p. 245-246].

Într-o speță din practica judiciară, în care D.T. a fost recunoscut vinovat în comiterea infrațiunii prevăzută la alin. (2) art. 303 CP RM, acțiunile acestuia fiind exprimate în constrângere psihică, au fost descrise astfel: „*aflându-se în sediul Procuraturii, după primirea copiei ordonanței de pornire a urmăririi penale, pe care avea calitatea de bănuț, cu scopul de a împiedica cercetarea rapidă, completă și obiectivă a cauzei penale, a amenințat procurorul C.L., căruia i s-a imputernicit exercitarea urmăririi penale pe acest dosar, cu violență asupra acestuia și membrilor săi de familie*” [16].

Sub acest aspect, L.V. Danelean relevă că „amenințarea este o formă a violenței psihice, care constă în promisiunea făcută unei persoane de a-i cauza în viitor un anumit prejudiciu, cauzându-i victimei o traumă psihică” [17, p. 8-9]. În opinia cercetătorului M.A. Djangurazov „amenințarea suprimă sau restrânge libertatea psihică” [18].

În urma examinării acestor puncte de vedere, reiterăm că libertatea psihică a persoanei apare pe post de valoare socială lezată în adiacent, nicidecum însă în plan principal. Asupra libertății psihice a persoanei se atentează doar în cazurile de constrângere psihică, care la infrațiunile de amestec în înfăptuirea justiției și în urmărirea penală apare ca acțiune adiacentă.

Cât privește relațiile sociale cu privire la integritatea corporală și sănătatea persoanei în sensul infrațiunilor prevăzute la art. 303 CP RM,

susținem pe deplin punctul de vedere exprimat de S. Brînza și V. Stati, potrivit căruia violența aplicată nu trebuie să depășească gradul de intesitate al vătămării intenționate ușoare a integrității corporale sau a sănătății.

În concluzie, obiectul juridic special al infrațiunii prevăzută la alin. (1) art. 303 CP RM îl constituie relațiile sociale cu privire la neadmiterea imixtiunii în activitatea instanței judecătorești naționale sau internaționale, ca unic promotor al actului de justiție. Iar obiectul juridic special al infrațiunii prevăzută la alin. (2) art. 303 CP RM îl constituie relațiile sociale cu privire la neadmiterea imixtiunii în activitatea organelor de urmărire penală sau a personalului instanțelor de judecată internaționale. Totodată, în plan secundar infrațiunile de amestec în înfăptuirea justiției și în urmărirea penală pot aduce atingere relațiilor sociale cu privire la integritatea corporală, sănătatea sau libertatea psihică (morală) a persoanei.

Referințe:

1. Decizia Colegiului penal lărgit al Curții Supreme de Justiție din 22.09.2020. Dosarul nr. 1ra-711/20. [Accesat: 23.11.2023] Disponibil: www.jurisprudenta.csj.md
2. Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 1.
3. Legea nr. 514 din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 58.
4. Hotărârea Curții Constituționale a Republicii Moldova nr. 2 din 09.02.2016 pentru interpretarea articolului 135 alin. (1) lit. a) și g) din Constituția Republicii Moldova. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 55-58 din 11.03.2016.
5. Legea nr. 3 din 25.02.2016 cu privire la Procuratură. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 69-77.
6. Liniile Directoare privind Rolului Procurorilor, adoptate la cel de-al VIII-lea Congres al Națiunilor Unite de prevenire a Criminalității și Tratatului Infractorilor, Havana, Cuba, 1990.
7. Legea nr. 333 din 10.11.2006 privind statutul ofițerului de urmărire penală. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 195-198.
8. MACARI, I. Dreptul penal al Republicii Moldova. Partea Specială. Chișinău: CE USM, 2003. 509 p.
9. BARBĂNEAGRĂ, A. ș.a. Codul penal comentat și adnotat. Chișinău: Cartier, 2005. 656 p.

10. BARBĂNEAGRĂ, A. ș.a. Codul penal al Republicii Moldova: Comentariu. (Legea nr. 985-XVI din 18.04.2002. Cu toate modificările operate până la republicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.72-79/195 din 14.04.2009. Adnotat cu jurisprudența CEDO și a instanțelor naționale). Chișinău: Sarmis, 2009. 860 p.
11. BRÎNZA, S. Obiectul infrațiunilor contra patrimoniului. Chișinău: Tipografia Centrală, 2005, 675 p.
12. BRÎNZA, S. ș.a. Drept penal. Partea Specială. Vol. II. Chișinău: Cartier, 2005. 804 p.
13. BRÎNZA, S., STATI, V. Tratat de drept penal. Partea Specială. Vol. II. Chișinău: Tipografia Centrală, 2015. 1300 p.
14. EȘANU, A. Infrațiuni legate de prelevarea organelor sau țesuturilor umane în reglementarea legislației penale contemporane: Monografie. - Chișinău: CEP USM, 2009, p. 73.
15. RĂTESCU, C.G. ș.a. Codul penal adnotat. Vol. III. Partea specială. București: Socec & Co., 1937, 702 p.
16. Decizia Colegiului penal lărgit al Curții Supreme de Justiție din 16.04.2019. Dosarul nr. 1ra-258/2019. [Accesat: 23.11.2023] Disponibil: www.jurisprudenta.csj.md
17. ДАНЕЛЯН, Л.В. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью / Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Тюмень, 2011. 23 p.
18. ДЖАНГУРАЗОВ, М.А. Уничтожение или повреждение имущества как способ совершения преступления. В: Уголовная политика в сфере обеспечения безопасности здоровья населения, общественной нравственности и иных социально-значимых интересов. Материалы международной научно-практической конференции (20 мая 2012 г.). Краснодар, 2012, с. 239-245.

